

автор, – несмотря на наличие военно-морских и военно-воздушных баз в Норвегии, которые давали возможность контролировать движение конвоев почти на всем пути их следования, германские вооруженные силы не смогли не только прервать поток грузов, доставляемых северными конвоями, но даже существенно его сократить» (с. 326).

М.М. Минц

АРХЕОЛОГИЯ

2019.01.022. МОГАРИЧЕВ Ю.М., САЗАНОВ А.В., СОРОЧАН С.Б. КРЫМ В «ХАЗАРСКОЕ» ВРЕМЯ (VIII – СЕРЕДИНА X в.): ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ / Ин-т археологии Крыма РАН; Ин-т славяноведения РАН; Крымский республиканский ин-т постдипломного педагогического образования. – М.: Неолит, 2017. – 744 с. – Библиогр.: с. 664–742.

Ключевые слова: Крым, VIII–X вв.; Крым и хазары; письменные источники; археологические материалы; салтовская культура; Херсонес, Сугдея, Боспор, Мангун, Эски-Кермен, Баклы.

Коллективная монография, авторами которой являются историки и археологи, д-ра ист. наук Ю.М. Могаричев (Симферополь), А.В. Сазанов (Москва) и С.Б. Сорочан (Харьков), посвящена реконструкции истории Крыма в период от рубежа VII–VIII вв. до середины X в. на основе археологических материалов и данных письменных источников. Книга состоит из предисловия, введения, трех основных частей, включающих девять глав, и заключительной части.

В предисловии «Крым и Хазария в истории Евразии и славяно-русской истории» д-р ист. наук В.Я. Петрухин отмечает дискуссионность большинства рассматриваемых авторами монографии вопросов, решение которых во многом осложняется тенденциозными историографическими конструкциями. В исторической науке до сих пор ведутся споры о том, когда появились хазары в Крыму, насколько «разрушительным» было их господство и вообще имело ли оно место.

Собственно исторические, письменные источники по истории Крыма «хазарского» периода относительно немногочисленны,

но разнообразны, отмечает во введении Ю.М. Могаричев. Это, прежде всего, византийские исторические сочинения («Хронография» Феофана Исповедника, труды Константина Багрянородного), агиографические произведения (Жития Иоанна Готского, Стефана Сурожского, Феодора Студита и др.), документы эпистолярного жанра (письма Феодора Студита, патриарха Николая Мистика). Имеются также хазаро-еврейские источники (так называемый Кембриджский документ и письмо хазарского правителя Иосифа), фрагменты из сочинений мусульманских (ал-Мас'уди, Ибн Хордадбех и др.), грузинских и армянских писателей.

Однако все более важное значение приобретают археологические материалы, данные нумизматики, сфрагистики, эпиграфики. Первостепенными по значимости являются: Херсонес – главный археологический памятник средневекового Крыма, а также Сугдея, Боспор, Мангуп, Эски-Кермен, Баклы и другие поселения, функционировавшие в изучаемую эпоху. В целом, полагает автор, объем накопленных археологических материалов, достижения в области их интерпретации, позволяют вместе с данными письменных источников достаточно объективно рассмотреть роль Крымского полуострова в качестве контактной зоны таких знаковых для отечественной историографии феноменов, как Византийская империя и Хазарский каганат (с. 16–17).

Часть I «Крым в VIII – середине X в. по археологическим источникам», написанная А.В. Сазановым, состоит из двух глав. В первой главе рассматриваются археологические комплексы Крыма второй половины VII – первой половины VIII в. Их анализ, как отмечает автор, не подтверждает точку зрения о заселении пришлыми кочевниками, протоболгарами или ассоциируемыми с носителями салтовской культуры хазарами, территории Крыма в этот период. Выявленные «кочевнические» комплексы в лучшем случае составляют порядка 17% от общего числа памятников данного исторического этапа. Погребения же, которые хоть как-то могут быть связаны с хазарами, отсутствуют, поскольку условно выделяемый «варварский» или «кочевнический» компонент не имеет никаких параллелей в так называемых «салтовских древностях».

В то же время рассмотренные материалы демонстрируют абсолютное преобладание традиционного местного населения, со-

став которого по сравнению с VI – первой половиной VII в. существенно не изменился. Города архонтии – Боспор, Судак, Херсонес и Партенит – контролировала Византия, которой, таким образом, принадлежала вся зона Южного берега Крыма. В целом, как считает А.В. Сазанов, до середины VIII в. политическое влияние и непосредственное присутствие Хазарского каганата в Крыму было минимальным и, следовательно, говорить о Крымской Хазарии или Крымской Болгарии применительно к данному периоду нет оснований (с. 112–113).

Начало следующего периода (вторая половина VIII – IX в.), которому посвящена вторая глава, отмечено появлением в Крыму 250 новых поселений, подавляющее большинство которых (85%) располагалось на Керченском полуострове, а остальные (15%) относительно равномерно были «разбросаны» по центральным, северо-западным и юго-восточным районам Таврики. При этом все они возникли на свободных, в основном степных землях, вне уже существовавших к тому времени поселений, а основным занятием пришельцев было земледелие. Таким образом, отмечает автор, во второй половине VIII в. имела место достаточно массовая миграция населения с территории Хазарии в Крым, но, судя по всему, она носила мирный характер и проходила, скорее всего, с согласия и под контролем византийских властей. Соответственно, нет оснований рассматривать появление «салтовских» поселений как признак подчинения этих регионов хазарам (с. 170–171).

Более того, изученные памятники по основным своим чертам (обряду захоронений, типам жилищ, керамике) резко отличаются от тех, которые принято считать салтовскими. Следовательно, такие понятия, как «салтово-маяцкая культура Крыма» или «крымские салтовцы», по мнению А.В. Сазанова, следует признать ошибочными. Практически все так называемые «хазарские» памятники Крыма заканчивают свое существование в пределах второй половины IX в., что позволяет говорить о массовом уходе пришлого «хазарского» населения с территории полуострова (с. 187).

Часть II «Херсонес в VIII – середине X в.», написанная С.Б. Сорочаном, включает три главы (3–5). В третьей главе рассматривается политический статус города и его административное устройство. Наличие в Херсонесе архонтов, протевонтов, прото-

политов, пишет автор, часто приводится в качестве едва ли не главного свидетельства сохранения местного самоуправления, особой полисной организации «свободного города», часто оппозиционного Империи, даже после назначения в него василевсом Феофилом в 835 г. стратига. Впрочем, иногда это событие трактуется как «возвращение» Херсонеса под власть Византии. На самом деле термин «первенствующие» (*proteuontes*) отнюдь не использовался только для обозначения лидеров знати. Понятия «чиновничество», «аристократия» для византийцев того времени были почти синонимами, и связь термина «протевон» со стратой служивых лиц Империи прослеживается очень четко. Любая местная власть в Византии осуществлялась только «от лица» и «по поручению» василевса и, следовательно, автоматически причислялась к провинциальной служилой администрации, управляемой из Константинополя. «Первенствующие», разумеется, представляли слой состоятельных горожан, но вместе с тем являлись чиновной знатью, имперскими функционерами. Таким образом, говорить применительно к Херсонесу изучаемого периода о сохранении каких-то элементов городских свобод или традиций полисного самоуправления, с точки зрения автора, нет оснований (с. 205).

Впрочем, как отмечает исследователь, и общая политическая ситуация не располагала к сепаратизму или автономии. Примечательно, что антиимперских выступлений за сотни лет истории города византийской эпохи зафиксировано только два – в 711 и 893 (или 896) гг. И в этом плане Херсонес можно считать вполне лояльным, даже консервативным ромейским провинциальным городом, твердо державшимся за византийскую политическую систему (с. 254).

Многие историки, пишет С.Б. Сорочан, придерживаются мнения о глубоком упадке Херсонеса в VIII в., выразившемся, как и в других ромейских городах того времени, в прекращении строительства, практическом исчезновении ранневизантийской пригородной сельской хоры, резком сокращении промыслов, ремесел, судостроения и торговых связей. Однако, как показывает автор в четвертой и пятой главах, посвященных экономическому развитию и архитектурному облику города, такие представления все больше входят в противоречие с данными источников, включая результаты археологических исследований, которые свиде-

тельствуют о более благополучном положении «столицы» византийской Таврики.

Прежде всего, не подлежит сомнению сам факт преемственности в планировке кварталов и непрерывности городской застройки в разных районах Херсонеса. Количество его жителей, по оценке автора, обнаруживало тенденцию не в сторону сокращения до трех тысяч человек, как полагают некоторые исследователи, а напротив, демонстрировало рост до не менее пяти – шести тысяч, о чем говорит возрастание плотности внутриквартальной застройки по сравнению с первыми веками н.э. (с. 288–289).

О достаточно активной ремесленной деятельности свидетельствует гончарная продукция, отходы керамического и металлургического производства. Металлообрабатывающие мастерские Херсонеса выпускали бронзовые пряжки и другие детали поясной гарнитуры, а также украшения, медные кресты-энколпионы и другие металлические изделия, которые поступали на территорию «земли готов», хору Дороса. Впрочем, продукция херсонских ремесленников находила весьма ограниченный рынок сбыта, главным образом, в пределах ближайшей округи города. Не менее 95% посуды на поселениях Крыма было византийской, т.е. привозной. Византийские расписные ойнохои, бронзовые и железные пряжки типа «Коринф», фибулы, перстни с христианской символикой и греческими монограммами, стеклянная посуда, византийские амфоры доминировали в инвентаре крымских могильников и поселений. Обитатели Эски-Кермена, Тепе-Кермена, Баклы и других городищ Юго-Западного Крыма поддерживали торговые связи с Херсонесом, а через него – с Империей (с. 297).

Все это, пишет автор, в корне противоречит встречающимся в историографии утверждениям об утрате Византией какого-либо влияния и тем более контроля в данном регионе или об изменении в нем роли Херсонеса, который якобы превратился в почти замкнутый региональный экономический центр. Разумеется, экономика города претерпела определенную трансформацию. Отсутствие следов масштабного пригородного хозяйства с системой сельских усадеб, столь характерной для античного Херсонеса, косвенно указывает на вариант развития, типичный для города-эмпория, который жил преимущественно за счет транзитной торговли (с. 328).

Многочисленные работы по сооружению, перестройке и ремонту городских оборонительных сооружений, а также общественных, культовых и производственных комплексов, жилых домов и усадеб, хозяйственных и складских помещений, судя по археологическим данным, осуществлялись в Херсонесе и его округе в том или ином объеме практически непрерывно. В IX–X вв. была предпринята особенно значительная реконструкция всей фортификационной системы города, в результате чего византийский Херсонес стал одним из наиболее укрепленных провинциальных центров Империи. За каждое столетие «хазарской» эпохи к сложившемуся фонду общественных зданий, в котором культовые комплексы составляли большинство (26 памятников), добавлялось как минимум два-три храма, молельни, евктириона, так что в итоге к первой половине X в. общее количество церковных сооружений достигло 40. Светские сооружения, построенные в изучаемый период, представлены монументальным архитектурным комплексом, городским водохранилищем (*castellum aquae*), «правительственным дворцом» (огромное «здание Г») и целым рядом других многокамерных построек. Рядом с 14-й куртеной и около XXII приморской башни были сооружены общественные туалеты и не менее трех бань. К концу IX в. в Херсонесе появился новый обширный комплекс византийского претория (включавший, видимо, сокровищницу, казармы и тюрьму) с несколько позже пристроенной к нему базиликальной гарнизонной церковью. Таким образом, заключает С.Б. Сорочан, вряд ли можно согласиться с утверждением о прекращении жилого и тем более монументального строительства в «обезлюдившем» и «обнищавшем» городе вплоть до X в. (с. 383).

Часть III «Проблемы истории Крыма “хазарского” времени», авторами которой являются Ю.М. Могаричев и А.В. Сазанов, состоит из четырех глав (6–9). Одной из ключевых проблем данного периода является вопрос о времени хазарского проникновения на полуостров и захвата ими Боспора, изучению которого посвящена шестая глава «Хазары и Боспор в конце VII – начале VIII в.». Споры в науке, как отмечают авторы, ведутся о политической принадлежности города и, более широко, территории бывшего Боспорского царства: был ли Боспор частью Хазарского каганата, Византийской империи, совместным византийско-хазарским вла-

дением или какой-то особой зоной со специфическим статусом. Анализ археологических материалов Керчи рубежа VII–VIII вв. и письменных источников (сочинений византийских и арабских писателей), по мнению авторов, однозначно свидетельствует о том, что Боспор в это время хотя и платил дань хазарам, тем не менее не был территорией Каганата. Его статус, полагают они, может быть определен как архонтия, находящаяся под управлением византийского архонта. Таким образом, встречающийся в литературе термин «хазарский Боспор» некорректен, как и представление о хазарском периоде в его истории (с. 418).

В седьмой главе рассматриваются некоторые проблемы церковной истории Крыма VIII – середины X в. Авторы, в частности, опровергают распространенное среди части исследователей мнение о том, что в эпоху иконоборчества церковные и светские власти византийских владений в Крыму продолжали придерживаться иконопочитания, выступая оппонентами политики центрального правительства. Не более чем историографическим мифом является и представление о том, что крымские пещерные монастыри были созданы в VIII–IX вв. бежавшими в Таврику из Малой Азии иконопочитателями. Архитектурные детали, данные эпиграфики и археологии говорят об их более поздней дате, не ранее X–XIII вв. (с. 430).

В главе приводятся также дополнительные аргументы в пользу уже высказывавшейся ранее Ю.М. Могаричевым версии о более поздней, чем принято считать, дате основания в Крыму так называемой Готской епархии. Как доказывают авторы, епархия возникла, скорее всего, в конце 80-х или в 90-е годы VIII в., когда хазарам на некоторое время удалось установить контроль над частью византийских владений в Таврике. Это обстоятельство и привело к изменениям в церковной структуре. Для христианского населения на подвластной хазарам территории «земли готов» была создана особая епархия, тогда как контролируемая византийцами территория осталась в пределах Херсонской епархии (с. 442).

Восьмая глава посвящена анализу агиографических сочинений (Жития Иоанна Готского, Стефана Сурожского, епископов Херсона). Содержащаяся в них информация, как показывают авторы, позволяет рассмотреть некоторые аспекты истории Крымского полуострова «хазарского» времени, связанные с византийско-ха-

зарскими отношениями. Более детально эти отношения рассматриваются в девятой главе «Хазары и Крым в IX–X вв.». До середины – второй половины VIII в. Крымский полуостров оставался частью Византии. Херсонес, Боспор и другие крымские архонтии воспринимались местным населением и византийскими писателями как ромейские. Хазары, по-видимому, не претендовали на политическое господство в этом регионе. Археологические материалы и письменные источники не фиксируют серьезных вооруженных конфликтов. Однако уже к 80-м годам VIII в. отношения между Империей и Каганатом обостряются, что отразилось и на ситуации в Крыму. Столкновение между хазарами и местным населением, известное как восстание Иоанна Готского, произошло в период между концом 784 и 786 г., а поводом к нему, вероятно, послужило размещение хазарских войск в столице Готии – Доросе. После подавления восстания хазарам удалось установить контроль над значительной частью византийских владений в Таврике. Но уже к началу IX в. хазары теряют власть сначала над юго-западными районами Крыма, а затем и над всем полуостровом.

Вопрос о времени прекращения хазарского присутствия в Крыму остается предметом дискуссий. В историографии по этому поводу оценки варьируют от конца VIII до середины X в. Археологические исследования «хазарских» поселений показывают, что практически все они заканчивают свое существование в пределах второй половины IX в. Поэтому, полагают авторы, следует, вероятно, признать, что хазары были вытеснены за пределы Крымского полуострова не позднее 70–90-х годов IX в. (с. 626). В дальнейшем, несмотря на отдельные военные успехи первой половины X в., хазары уже не могли закрепиться в Крыму, а к середине 40-х годов X в. угроза крымским владениям Византии с их стороны, вероятно, перестала быть ощутимой (с. 629).

В главе рассматривается также вопрос о достоверности похода в Крым хазарского полководца Песаха в первой половине X в., сведения о котором содержатся в так называемом Кембриджском Анониме, или Документе Шехтера, составленном константинопольским евреем зимой 949–950 г. Не отрицая в принципе возможность такого похода, авторы тем не менее обращают внимание на тот факт, что данное событие не подтверждается ни византий-

скими, ни мусульманскими источниками. Не отразилось оно и в археологических комплексах.

В заключительном разделе («Вместо заключения») М.Ю. Могаричев опровергает поддерживаемое некоторыми исследователями мнение о существовании в X–XII вв. хазарского анклава в Крыму, так называемой Крымской Хазарии. С точки зрения автора, в надписи на печати Никифора Алана, катепана Херсонеса и Хазарии, под Хазарией, скорее всего, следует понимать не какую-то территорию в пределах Крыма, а область на Азиатском Боспоре, попавшую под власть Византии после ликвидации Тмутараканского княжества не позднее 1103 г., и административно включенной в состав катепаната с центром в Херсонесе (с. 651).

А.Е. Медовичев

ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

2019.05.023. ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ: ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ТОЛЕРАНТНОСТИ / Ред. Бутовская М.Л., Феденок Ю.Р. – М.: ИЭА РАН, 2017. – 258 с.

Ключевые слова: человек и социум; биосоциальная природа человека; социальное поведение человека; межличностное взаимодействие.

В коллективной монографии сотрудников Сектора кросс-культурной психологии и этологии человека ИЭА РАН анализируется соотношение биологического и социального в механизмах поддержания социального равновесия в социуме и особенности групповых взаимодействий. Публикация состоит из двух разделов, подразделенных на главы.

Раздел I «Поведение человека в социуме: Этологические аспекты» обобщает современные работы этологов по различным аспектам биосоциальной природы человека и универсальный характер ряда фундаментальных феноменов человеческого бытия, включая агрессию и коммуникацию, невербальную коммуникацию, роль игры в процессах социализации подростков. Новые методы и подходы в изучении человеческой социальности (включая когнитивные науки и нейробиологические исследования) раскрывают новые аспекты этого феномена.